

УДК 347.65
DOI 10.5281/zenodo.20670990

БИЗНЕС ПОСЛЕ СМЕРТИ: ВОЗМОЖНО ЛИ СОХРАНИТЬ ДЕЛО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

© 2026. А.П. Финкина, В.В. Демьянишин

Статья посвящена комплексному анализу проблемы наследования имущества индивидуального предпринимателя в российском праве в условиях роста значения малого и среднего бизнеса. Автор исходит из того, что действующее законодательство, применяя к наследованию имущества индивидуального предпринимателя общие нормы наследственного права, не учитывает специфику его правового статуса и экономической деятельности. В работе исследуются ключевые проблемы правопреемства после смерти индивидуального предпринимателя, включая прекращение его статуса, судьбу договоров аренды, трудовых договоров, обязательств перед контрагентами и кредиторами, а также вопросы сохранения имущественного комплекса до вступления наследников в наследство. Рассматриваются институты доверительного управления наследственным имуществом и наследственного договора как перспективные инструменты регулирования наследственных отношений индивидуального предпринимателя.

Ключевые слова: индивидуальный предприниматель, наследование, предпринимательская деятельность, доверительное управление, наследственный договор, трудовые договоры, правопреемство.

Введение. В экономике современной России индивидуальное предпринимательство играет ключевую роль, предоставляя возможность для развития малого и среднего бизнеса. Однако, несмотря на значимость этой формы предпринимательской деятельности, вопросы наследования имущества индивидуальных предпринимателей остаются недостаточно изученными и регулируемые. В условиях динамично развивающейся экономики и правовой среды, актуальность темы наследования имущества индивидуальных предпринимателей становится особенно острой.

Актуальность этой темы особенно чувствуется сейчас. Как показывает статистика темпов роста (+6,1% на 01.05.2025 к 01.05.2024) [1], всё больше людей выбирают предпринимательскую форму занятости – работают на себя, открывают своё дело. Однако вопросы правопреемства в случае смерти индивидуального предпринимателя до сих пор остаются слабо урегулированными. Закон вроде бы говорит о наследовании как о передаче имущества, но предпринимательство – это не только имущество, это ещё и многочисленные обязательства, репутация, незавершённые сделки, трудовые договоры с работниками и многое другое. Примечательно, что ещё А.В. Грибанов подчёркивал, что особенно важно обеспечить управление бизнесом в период неопределённости – то есть в тот промежуток времени, когда ещё не урегулирован вопрос о праве наследования, а между потенциальными наследниками могут возникать конфликты или разногласия. В этот момент необходимо не допустить остановки работы предприятия или ухудшения его функционирования. Предприятие должно продолжать свою деятельность в обычном режиме, а иначе остановка его функционирования фактически приведёт к утрате предприятия как экономического субъекта [2, с. 5]. Наследники не всегда готовы или даже имеют право продолжать дело предпринимателя, а порой и просто не знают, с чего начать. А даже если и хотят, то к моменту истечения шестимесячного срока уже будет поздно и предпринимательское дело «прогорит».

Основная часть. Очевидно, что индивидуальный предприниматель (далее – ИП) обладает достаточно необычным и даже смешанным статусом, выступая в гражданском обороте как физическое лицо от своего имени, своим трудом, без образования юридического лица для целей предпринимательской деятельности, но при этом имеет часть прав, которыми это юридическое лицо обладает. Первая часть данного тезиса подтверждается ст. 23 ГК РФ, когда вторая часть тезиса подтверждается абз. 4 п. 2 ст. 11 НК РФ [3]. Эта же статья гласит о том, что к деятельности граждан, ведущих предпринимательство без образования юридического лица, по аналогии применяются положения ГК РФ, регулирующие функционирование коммерческих юридических лиц, за исключением случаев, когда иное предусмотрено законом, иными нормативными актами либо обусловлено характером соответствующих правоотношений.

Наряду с этим существуют и определенные специальные положения, касающихся каких-либо отдельных видов договоров, в рамках которых для ИП иногда устанавливаются особые правила – когда они упоминаются наряду с коммерческими организациями (ст.ст. 1015, 1027 ГК РФ) [4] или наравне с гражданами (ст. 809 ГК РФ). В свою очередь обособленно, вне данной тенденции, находится наследственное право, никоим образом не выделяющее особый статус ИП, предлагая механизм наследования по общим правилам. Ясно, что такая позиция вызывает вопросы, поскольку, с экономической точки зрения, ИП нередко представляет собой субъект, обладающий сложной структурой имущественных прав и обязательств, тесно связанной с его предпринимательской деятельностью, несмотря на его начало физического лица. Унификация порядка наследования без учёта этих особенностей может привести к юридическим коллизиям, а также к затруднениям в передаче и продолжении дела предпринимателя наследниками. В связи с этим представляется целесообразным разработать специальные нормы, регулирующие переход прав и обязанностей индивидуального предпринимателя в порядке наследования, с учётом специфики его правового и экономического статуса.

После смерти гражданина со статусом ИП важно не просто определить, кто будет наследником, но и постараться сохранить само имущество – потому что иначе к моменту, когда наследники официально вступят в наследство, может сложиться ситуация, когда вступать не во что. Законодатель дает на это шесть месяцев, и за это время может произойти многое: «бизнес развалится», активы обесценятся, долги начнут «давить», имущество могут попытаться присвоить третьи лица.

На момент смерти у ИП определенно будут незавершённые сделки, активы, товарные запасы, аренда, какие-либо другие договоры, и, если всё это оставить без управления, оно быстро потеряет свою ценность. Конечно, в теории все это было бы неплохо не просто сохранить, но и приумножить, однако на практике подвигом остается удержать дело бывшего предпринимателя «на плаву».

Необходимо учитывать, что в состав наследства входят и долги. За шестимесячный срок с имуществом могут случиться самые невероятные сценарии, но долги в любом случае останутся, и очевидно наследники могут оказаться в неблагоприятной ситуации. И будет хорошо, если они успеют еще отказаться от наследства или у них вообще будет возможность сделать это без суда. Поэтому грамотное управление до вступления в наследство – это защита и интересов наследников, и обязанностей перед кредиторами. Соответственно, важно не только кому, но и в каком виде достанется наследство.

Основной момент в этой ситуации выделяется в том, что статус ИП ликвидируется, как указано в п. 2 ст. 22.3. Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей» [5], так как он относится к обособленной, конкретной личности (неразрывно связан с ней) и соответственно по логике наследственного права не может быть передан в порядке наследования. С этим безусловно соглашается и судебная практика, указывая, что статус ИП не переходит к другому лицу в порядке правопреемства и прекращается со смертью гражданина – ИП [6]. Выделим также другие моменты, с которыми придется столкнуться при наследовании за ИП:

- 1) договоры аренды;
- 2) трудовые договоры;
- 3) товарный знак (если имеется);
- 4) иные договорные связи с контрагентами;
- 5) имущество (недвижимость, непроданные товары, деньги в кассе и на счетах, ценные бумаги и т.д.);
- 6) различные обязательства.

Известно, что в большинстве случаев у ИП заключены договоры аренды помещения, в котором он ведет свою предпринимательскую деятельность. В данном случае все достаточно ясно – в соответствии с п. 1 ст. 418, п. 2 ст. 617 ГК РФ, договор аренды после смерти арендатора (в нашем случае ИП) сохраняет силу, а права и обязанности арендатора от умершего гражданина переходят к его наследнику, хотя никто не запрещает сторонам включить условие, прекращающее обговариваемый договор в связи со смертью арендатора. С этим безоговорочно соглашается и судебная практика [7]. Примечательно, что такой договор может быть также прекращен, если его заключение было обусловлено личными качествами арендатора, о чем также не забывают суды [8].

В случае с трудовыми договорами все несколько сложнее. По общему правилу, согласно п. 6 ч. 1 ст. 83 ТК РФ [9], трудовой договор с работником прекращается в день смерти работодателя. И с этим в действующих канонах ничего не сделаешь.

В качестве решения данной проблемы видится целесообразным внести изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации, опираясь на уже используемые механизмы (ст. 75 ТК РФ) в других плоскостях предпринимательства, и установив возможность временного правопреемства по трудовым договорам в случае смерти исключительно индивидуального предпринимателя. Это поможет сохранить рабочие места и специалистов, находящихся на них, а также обеспечить желаемую непрерывность предпринимательской деятельности до завершения наследственного перехода.

То есть, предусмотреть, что в случае смерти ИП трудовые договоры с его работниками не прекращаются автоматически, а сохраняют свою силу до момента:

- вступления наследника в наследство и государственной регистрации его в качестве ИП, с последующим заключением новых трудовых договоров с работниками;
- истечения шести месяцев со дня смерти предпринимателя, если ни один из наследников не зарегистрировался в качестве ИП.

В течение периода вступления в наследство работник имеет право в одностороннем порядке прекратить такой трудовой договор путём подачи письменного уведомления нотариусу, ведущему наследственное дело, и (или) иному уполномоченному органу. В данном случае это позволит не закреплять работника за умершим предпринимателем, не ставя его в кабальное положение и при этом сохранит его свободу выбора на рынке труда, где работодатель не является помещиком, а работник – крестьянином. Также это позволит избежать проблем с юридическими аспектами увольнения у умершего ИП. То есть, работнику не придется экстренно увольняться в день смерти ИП, что создаст для работников определенный уровень

социальной защищённости, а также позволит избежать внезапной безработицы, особенно в регионах, где доля занятости у ИП высока. Не менее важно то, что данное решение способствует сохранению баланса интересов: если наследник заинтересован в продолжении бизнеса – он сможет сохранить команду и трудовые отношения.

Определенный интерес вызывает институт доверительного управления, который рекомендуют некоторые авторы, подчеркивая необходимость запрета заключения сделок с недвижимым имуществом, входящим в состав предприятия и заключением сделок на строго определенные суммы. Для инициирования процесса заключения договора доверительного управления необходимо подать заявление о введении доверительного управления от лица (в нашем случае наследника), заинтересованного в этом, в соответствии с п. 61 «Регламента совершения нотариусами нотариальных действий, устанавливающего объем информации, необходимой нотариусу для совершения нотариальных действий, и способ ее фиксации» (далее – Регламент) [10]. Хотя на практике считается, что достаточным для учреждения доверительного управления является сам факт обращения наследников к нотариусу с заявлением о принятии наследства [11, с. 25].

Примечательно, что до заключения обговариваемого договора у нотариуса уже должно быть готовое заключение оценщика, в котором данный независимый оценщик провел оценку той части имущества, которая передается в доверительное управление. Но при этом, как происходит из смысла п. 6 ст. 1173 ГК РФ, нотариус не может самостоятельно определить кандидатуру доверительного управляющего, а должен согласовать ее со всеми наследниками [12, с. 12].

Объектом доверительного управления, очевидно, выступает имущество предпринимателя – как единый комплекс, или же разрозненные компоненты его деятельности. Хотя законодатель не предоставляет четких критериев их разграничения, но данный вопрос может решить суд. При этом законодатель и не обособляет имущество ИП и физического лица, что находит свое отражение в судебной практике [13]. Хотя, вместе с этим, определить имущество, предназначенное для ведения предпринимательской деятельности все же возможно – через Книгу учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя, хоть и не без изъянов.

Однако это не поможет в случае с наличными деньгами, которые, в соответствии с п. 2 ст. 1013 ГК РФ, не могут быть самостоятельным объектом доверительного управления. Определенно возникает вопрос, что тогда происходит с деньгами безналичными, находящимися на счетах, в том числе расчетных, предпринимателя. Т. А. Филиппова в своем исследовании подмечает, что отдельного договора по управлению последними не требуется и задается логичным вопросом о судьбе банковского счета, открытого умершему ИП. Она говорит о двух возможных вариантах: «выходом может быть предложение о возможности доверительного управляющего распоряжаться банковским счетом индивидуального предпринимателя до момента переоформления его на доверительного управляющего либо на период действия договора доверительного управления наследственным имуществом» [14, с. 187].

Видится целесообразным использование второго варианта ввиду того, что срок действия договора доверительного управления наследственным имуществом четко определен, что создает ясность для сторон и позволяет избежать возможных недоразумений. К тому же это гарантирует, что управляющий сможет эффективно выполнять свои обязанности без зависимости от внешних факторов, таких как сроки переоформления счета. И соответственно возможность распоряжаться счетом на протяжении всего срока важна для бесперебойной работы бизнеса и выполнения

обязательств (в том числе по трудовым договорам, налоговым платежам и прочим обязательствам), так как видится неверным ограничивать сроками доверительного управляющего, учитывая, что ему надо вникнуть в дело другого человека со своими особенностями, отличительными свойствами и спецификой. То есть, такой подход обеспечивает большую правовую защиту интересов сторон и позволяет избежать задержек в процессе управления, минимизируя риски финансовых потерь и штрафных санкций.

В принципе доверительное управление предоставляет возможность наследникам эффективно управлять активами ИП до завершения процесса наследования. Хотя все же существуют свои сложности с денежными средствами и банковскими счетами, а также необходимостью продуманного подхода к выбору доверительного управляющего (однако то же самое касается и других механизмов эффективного наследования за ИП). Для эффективного управления наследственным имуществом ИП доверительное управление использовать более чем возможно.

В свою очередь другим способом сохранить бизнес является наследственный договор, концепция которого в российское правовое поле вошла не так давно. Как указано в п. 9.8. «Методических рекомендаций по удостоверению завещаний и наследственных договоров» (утв. решением Правления ФНП от 02.03.2021, протокол N 03/21) [15], наследственный договор есть сделка двусторонняя, когда как завещание – сделка односторонняя. И если завещание создает права и обязанности «только после открытия наследства, наследственные права, предусмотренные наследственным договором, также возникают после открытия наследства, а обязанности договорного характера могут возникнуть как до, так и после открытия наследства, и возлагаются на ту сторону договора, которая может призываться к наследованию».

Единственно допустимой формой обсуждаемого договора является нотариальная. Законодатель закрепляет условие обязательного видеофиксирования процедуры заключения наследственного договора, если стороны наследственного договора не заявили возражение против этого, умалчивая при этом о последствиях несоблюдения данного условия. Также без ответов остались вопросы об алгоритмах действий нотариуса в случае возражений только одной стороны договора. В п.п. 30 и 31 Регламента указано, что информацию о наличии возражений нотариус устанавливает со слов заявителей, фиксируя разными способами, в том числе в тексте самой сделки и (или) протоколе фиксирования информации. Как считают С. Л. Будылин и Е. Ю. Петров, возражения должны исходить от обеих сторон [16, с. 618]. В свою очередь С. П. Гришаев дополняет, что в такой ситуации нотариус обязан разъяснить сторонам, что они должны прийти к консенсусу и разногласия недопустимы [17].

При этом, они приходят к выводам, что несоблюдение требования о видеофиксации, скорее всего, повлечет ничтожность наследственного договора.

Наследственный договор также примечателен тем, что позволяет наследодателю возложить на контрагентов обязанности, круг которых более обширен, нежели это дает завещание. При всем этом обязанность по совершению таких действий может быть возложена как при жизни наследодателя, так и после его смерти. А круг «этих действий шире, чем исполнение завещательного отказа или завещательного возложения. Закон не устанавливает границы этих действий, определяя их максимально широко – они могут носить имущественный или неимущественный характер и должны соответствовать закону» [18, с. 34].

Следующей особенностью комментируемого договора является поставить последствия, исходящие от договора, в зависимости от обстоятельств, которые могут наступить или не наступить ко дню открытия наследства, в том числе от тех, которые

полностью зависят от воли одной из сторон, отсылая нас к сделкам, совершенным под условием. Например, наследодатель заключает договор с дальним родственником, в котором последний должен получить квартиру после его смерти. Однако в договоре добавлено условие: если к моменту открытия наследства этот родственник не получит высшее образование или не завершит обучение в образовательном учреждении, то квартира будет передана другому человеку, указанному в договоре. В случае же успешного завершения обучения и получения диплома, родственник получит квартиру.

Конструкция примечательна тем, что ранее велись оживленные дискуссии о допустимости условных завещаний. Если одни специалисты говорили о неприемлемости таких условий, так как они ограничивают права и свободы гражданина [19, с. 37], то другие принимали их, аргументируя это тем, что наследник, добровольно принимая наследство, осознанно решает следовать воле завещателя, и его действия являются результатом свободного выбора [20, с. 37-45]. Теперь же наследственный договор, как сделка не эквивалентная завещанию, допускает наличие таких условий. Хотя п. 6 ст. 1140.1. ГК РФ уточняет, что условия наследственного договора действуют в части, не противоречащей правилам ГК РФ об обязательной доле в наследстве, а также о запрете наследования недостойными наследниками.

Таким образом, наследственный договор, как сравнительно новая правовая конструкция в российском наследственном праве, существенно отличается от завещания и обладает рядом уникальных особенностей, которые обуславливают его правовое и практическое значение. В первую очередь, отличие проявляется в двустороннем характере сделки, что позволяет наследодателю не только распределять имущество на случай смерти, но и возлагать на другую сторону договора широкий круг обязанностей – как имущественного, так и неимущественного характера. Особое внимание следует уделить условному характеру наследственного договора. Не менее значимой особенностью является требование нотариальной формы наследственного договора и обязательной видеофиксации процедуры его заключения. Несмотря на то, что закон не раскрывает последствий несоблюдения данного требования, ведущие специалисты обоснованно предполагают, что это будет влечь ничтожность сделки. Вместе с тем сохраняется неопределенность относительно действий нотариуса в случае возражений только одной из сторон договора, что свидетельствует о пробелах правового регулирования и необходимости их устранения.

В совокупности наследственный договор представляет собой более гибкий и функциональный инструмент распоряжения наследственным имуществом по сравнению с завещанием. Он позволяет учитывать волю наследодателя в широком спектре вариантов, в том числе с привязкой к будущим событиям, а также способствует более точному регулированию наследственных отношений. Однако вместе с этим сохраняются риски, связанные с правоприменением, а также потребность в дополнительном нормативном и доктринальном осмыслении института наследственного договора.

Выводы. На территории Российской Федерации проблема сохранения предпринимательской деятельности после смерти индивидуального предпринимателя представляет собой один из наиболее сложных и слабо урегулированных аспектов современного российского наследственного права. Действующее законодательство рассматривает наследование имущества индивидуального предпринимателя по общим правилам, не учитывая специфики его правового статуса и особенностей экономической деятельности. Становится очевидно, что проблема наследования имущества индивидуального предпринимателя не сводится к простой передаче активов. Отсутствие специальных норм приводит к риску утраты бизнеса в переходный период.

Для решения этой задачи необходимы конкретные правовые механизмы, предложенные в настоящей работе.

Во-первых, целесообразно закрепить возможность временного правопреемства по трудовым договорам ИП, что позволит сохранить рабочие места и обеспечить стабильность бизнеса. Во-вторых, стоит шире использовать институт доверительного управления, предоставляя доверительному управляющему право распоряжаться банковскими счетами предпринимателя в период до завершения наследственного процесса. В-третьих, перспективным инструментом является наследственный договор, позволяющий гибко регулировать передачу имущества и накладывать на наследников дополнительные обязанности, включая даже условные.

Таким образом, эффективное регулирование наследования имущества индивидуального предпринимателя требует комплексного подхода, сочетающего нормы наследственного, гражданского и трудового права. Только выработка специальных механизмов передачи прав и обязанностей индивидуального предпринимателя позволит сохранить созданный им бизнес как экономический субъект, обеспечив баланс интересов наследников, работников и кредиторов, а впоследствии повысить устойчивость малого и среднего бизнеса в России. Это, в свою очередь, принесет определенный вклад в решение таких насущных экономических проблем, поскольку именно малый и средний бизнес создаёт значительную часть рабочих мест и формирует основу занятости, особенно в регионах. Такие предприятия более гибкие, они быстрее подстраиваются под изменения рынка и способны развивать новые ниши, что позволяет избежать стагнации и развивать экономику дальше. Налоги от малого и среднего бизнеса также пополняют бюджеты, а сама их деятельность поддерживает локальные сообщества, обеспечивает людей привычными товарами и услугами и формирует средний класс. Поэтому чем стабильнее работает этот сектор, тем крепче и сбалансированнее экономика России в целом.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Аналитический портал ФНС России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://analytic.nalog.gov.ru/> (дата обращения: 25.12.2025). – Загл. с экрана.
2. Грибанов, А.В. Предприятие как имущественный комплекс (объект права) по праву России и Германии. М.: Инфотропик Медиа, 2010. – 576 с.
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 28.11.2025) // Собрание законодательства РФ. N 31. 03.08.1998. Ст. 3824.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 08.08.2024) // Собрание законодательства РФ. 03.12.2001. N 49. Ст. 4552.
5. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 31.07.2025) // Собрание законодательства РФ. 13.08.2001. N 33 (часть I). Ст. 3431.
6. Определение Верховного Суда РФ от 17.10.2019 N 309-ЭС19-17715 по делу N А76-25090/2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://legislationrf.ru/info3/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=140570&cacheid=2A4F5A800B3BDBEDE3D60DC5107E6E88&mode=splus&rnd=3pj4DtUo35eKIdMs#GgX7DtUeKpyQVw8B1> (дата обращения: 25.12.2025). – Загл. с экрана.
7. Определение Судебной коллегии по экономическому спору Верховного Суда РФ от 10.11.2020 по делу N 310-ЭС20-6357, А83-3612/2019 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://legislationrf.ru/info3/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=646053&rnd=Os3LbA#mviNtrUvWpIUg8pX> (дата обращения: 25.12.2025). – Загл. с экрана.
8. Определение Верховного Суда РФ от 04.12.2020 N 308-ЭС20-14313 по делу N А53-30295/2019 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://legislationrf.ru/info3/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=EF3F8282501D3EB838A08EE0C2AF84D3&mode=fullsplus&base=ARB&n=648618&BASENODE=IiIiMiwyMDMsQVJJCQSiILChMiwyLEFSQiiIg&rnd=xfKtrUsVpchCB9j1#oJxMtrUjeIAKnTZF> (дата обращения: 25.12.2025). – Загл. с экрана.

9. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 28.12.2025) // Собрание законодательства РФ. 07.01.2002. N 1 (ч. 1). Ст. 3.
10. Об утверждении Регламента совершения нотариусами нотариальных действий, устанавливающего объем информации, необходимой нотариусу для совершения нотариальных действий, и способ ее фиксирования (вместе с Регламентом совершения нотариусами нотариальных действий, устанавливающим объем информации, необходимой нотариусу для совершения нотариальных действий, и способ ее фиксирования, утв. решением Правления ФНП от 28.08.2017 N 10/17, приказом Минюста России от 30.08.2017 N 156: Приказ Минюста России от 30.08.2017 N 156 (ред. от 22.08.2025) (Зарегистрировано в Минюсте России 06.09.2017 N 48092) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://legislationrf.ru/info4/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=513137&dst=1000000001&cacheid=1DC CA8FBB14ABAFOC9477B27AB8360E3&mode=splus&rnd=ieDQ58VSMm1sFfKv1#PnOS58VeNBxpa5iB> (дата обращения: 25.12.2025). – Загл. с экрана.
11. Батрова, Т.А. Наследование бизнеса: учебное пособие. М.: Фонд развития правовой культуры, 2022. – 112 с.
12. Харитоновна, Ю.С. Доверительное управление наследственным имуществом. – М., 2020. – 80 с.
13. По делу о проверке конституционности пунктов 2 и 3 ч. 1 ст. 11 Закона Российской Федерации от 24 июня 1993 года «О федеральных органах налоговой полиции». Постановление КС РФ от 17.12.1996 № 20-П // Вестник КС РФ. 1996. № 5.
14. Филиппова, Т.А. Наследование имущества индивидуального предпринимателя // Вестник Кемеровского государственного университета. Гуманитарные и общественные науки. 2021. Т.5, N2. – С. 182-190.
15. Методические рекомендации по удостоверению завещаний и наследственных договоров (утв. решением Правления ФНП от 02.03.2021, протокол N 03/21) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://legislationrf.ru/info4/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=414568&cacheid=2E86B885538C1E4214133E81C507B7EA&mode=splus&rnd=ieDQ58VSMm1sFfKv1#nq7T58VMcXjRR52q> (дата обращения: 25.12.2025). – Загл. с экрана.
16. Наследственное право: постатейный комментарий к статьям 1110–1185, 1224 Гражданского кодекса Российской Федерации [Электронное издание. Редакция 1.0] / Отв. ред. Е.Ю. Петров. М.: М-Логос, 2018. 656 с.
17. Комментарий к законодательству о наследовании. Часть 3 ГК РФ (постатейный) / Гришаев С.П. // СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://legislationrf.ru/info4/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=97&cacheid=222E81F9DB83A994972AD6138EF4E51F&mode=splus&rnd=ieDQ58VSMm1sFfKv1#LLFQ58Vwc50zb5ru> (дата обращения: 25.12.2025). – Загл. с экрана.
18. Сосипатрова, Н. Е. Наследственный договор: критический взгляд на правовую конструкцию // Lex Russica. №. 11 (180). 2021. – С. 30-38.
19. Маковский, А. Л. Как лучше гарантировать наследование. Нормы наследственного права в проекте третьей части Гражданского кодекса Российской Федерации // Законодательство и экономика. 1997. № 3–4. – С. 37–38.
20. Михайлова, И. А. Условные завещания: история и современность // Юридический вестник Самарского университета. 2016. Т. 2. № 1. – С. 37–45.

Поступила в редакцию 12.03.2026 г., рекомендована к печати 30.03.2026 г.

BUSINESS AFTER DEATH: IS IT POSSIBLE TO SAVE AN INDIVIDUAL ENTREPRENEUR'S BUSINESS

Finkina A.P., Demyanishin V.V.

The article is devoted to a comprehensive analysis of the problem of inheritance of an individual entrepreneur's property in Russian law in the context of the growing importance of small and medium-sized businesses. The author assumes that the current legislation, which applies general rules of inheritance law to the inheritance of an individual entrepreneur's property, does not take into account the specifics of his legal status and economic activities. The article explores the key issues of succession after the death of an individual entrepreneur, including the termination of his status, the fate of lease agreements, employment contracts, obligations to contractors and creditors, as well as the preservation of the property complex until the heirs inherit it. The article considers the institutions of trust management of inherited property and the inheritance contract as promising tools for regulating the inheritance relations of an individual entrepreneur.

Keywords: individual entrepreneur, inheritance, business activity, trust management, inheritance contract, employment contracts, legal succession.

Финкина Анна Павловна

старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: finkina_dongu@mail.ru

Демьянишин Владислав Викторович

юрисконсульт нотариуса Донецкого городского нотариального округа Донецкой Народной Республики,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: demyanishin.vladislav@gmail.com

Finkina Anna Pavlovna

Senior Lecturer at the Department of Civil Law and Procedure of Donetsk State University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.
E-mail: finkina_dongu@mail.ru

Demyanishin Vladislav Viktorovich

legal adviser to the notary of the Donetsk City Notary District of the Donetsk People's Republic,
Russian Federation, DPR, Donetsk.
E-mail: demyanishin.vladislav@gmail.com